

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С АНКИЛОЗОМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В ПОРОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ**Скворцов А.П.**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Главный научный сотрудник, Доктор медицинских наук

Андреев П.С.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»*

Ведущий научный сотрудник, Кандидат медицинских наук

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Главный научный сотрудник, Доктор медицинских наук

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Ведущий научный сотрудник, Кандидат физико-математических наук

TREATMENT OF PATIENTS WITH ANKYLOSIS OF THE HIP JOINT IN A VICIOUS POSITION**Skvortsov A.**

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher, Doctor of Medical Sciences*

Andreev P.

*State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Leading Researcher, Candidate of Medical Sciences*

Khabibyanov R.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher, Doctor of Medical Sciences*

Maleev M.

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Leading Researcher, Candidate of Physical and Mathematical Sciences*

Аннотация

Последствия острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита (ОГМЭО) области проксимального отдела бедренной кости характеризуются большим разнообразием, среди которых больные с анкилозами тазобедренного сустава в порочном положении составили 6,29% от числа всех пациентов с различными видами ортопедических осложнений ОГМЭО в области тазобедренного сустава. Целью разработанных реконструктивно-восстановительных вмешательств при данном виде осложнений ОГМЭО является выведение конечности в функционально выгодное положение, что позволяет создать опороспособность и возможность функциональной способности конечности после эндопротезирования сустава, проведенного в более зрелом возрасте. Применение аппарата Илизарова в сочетании с комплексом вмешательств на мягких тканях позволяет устранить порочное положения конечности одновременно с удлинением укороченного сегмента.

Abstract

The consequences of acute hematogenous metaepiphyseal osteomyelitis (HMEO) of the proximal femur are characterized by great diversity, among which patients with ankylosis of the hip joint in a vicious position accounted for 6.29% of all patients with various types of orthopedic complications of HMEO in the hip joint. The purpose of the developed reconstructive and reconstructive interventions for this type of complications of OGMEO is to bring the limb into a functionally advantageous position, which makes it possible to create supportability and the possibility of functional ability of the limb after joint replacement performed at a more mature age. The use of

the Ilizarov apparatus in combination with a complex of soft tissue interventions makes it possible to eliminate the vicious position of the limb simultaneously with the elongation of the shortened segment.

Ключевые слова: фиброзный анкилоз, костный анкилоз, аппарат Илизарова, удлинение сегмента.

Keywords: fibrous ankylosis, bone ankylosis, Ilizarov apparatus, segment lengthening.

Введение

Перенесенный острый гематогенный метаэпифизарный остеомиелит (ОГМЭО) в детском возрасте характеризуется различными ортопедическими осложнениями и зависят от возраста пациента в котором возник острый процесс. Под нашим наблюдением и лечением с ортопедическими последствиями ОГМЭО образующих крупные суставы нижних конечностей, пролечено 267 больных (271 сустав). По локализации осложнений после перенесенного ОГМЭО костей, образующих крупные суставы нижних конечностей, превалирующую долю составляют осложнения в области тазобедренного сустава: по нашим данным, $52,76 \pm 0,03\%$ среди всех суставов нижних конечностей. В то же время на долю коленного сустава приходится $40,95 \pm 0,03\%$ осложнений, а на долю голеностопного сустава – всего $6,27 \pm 0,02\%$ [1]. Возраст пациентов составил от 2,5 года до 17 лет.

Возрастной аспект возникновения ОГМЭО имеет прогностический характер в виде развития ортопедических осложнений после перенесенного острого процесса. Так пациенты, перенесшие ОГМЭО в период новорожденности и первого года жизни, имели ортопедические осложнения в области костей, образующих тазобедренный сустав, характеризовались деструктивными процессами в этой области, от частичного дефекта эпифиза головки бедренной кости до тотального дефекта проксимального отдела, в виде дефект головки и шейки бедренной кости. Ортопедические осложнения ОГМЭО у пациентов, перенесшие острый процесс в школьном и старшем школьном возрасте характеризовались развитием деформаций в области проксимального отдела бедра (Coxa vara) – у 12 пациентов ($8,39 \pm 0,02\%$), и различными формами анкилоза тазобедренного сустава (было пролечено 9 пациентов, что составило $6,29 \pm 0,02\%$). Пациенты с анкилозом тазобедренного сустава в порочном положении составили $66,66\%$ среди всех видов анкилоза тазобедренного сустава.

Из них у двух пациентов была фиброзная форма анкилоза, у четырех пациентов – костный анкилоз. Фиброзный анкилоз наблюдался, как правило, при поражении тазового или бедренного компонентов тазобедренного сустава. Костный анкилоз формировался при поражении острым гнойным

процессом обеих компонентов тазобедренного сустава. Тактика оперативного лечения строилась на степени выраженности компонентов деформации тазобедренного сустава – принимались во внимание величина сгибания, приведения, ротации бедра и укорочение сегмента.

Анкилозирование тазобедренного сустава у взрослых встречается в $12,5–15,3\%$ случаев среди всех пациентов с его патологией [2,3]. С появлением в арсенале врачей травматологов методов эндопротезирования крупных суставов проблема лечения анкилозом тазобедренного сустава в порочном положении у взрослых решена, тогда как у детей и подростков требует дальнейшей доработки в виду не приемлемости эндопротезирования в детском возрасте [4].

Известно, что целью оперативного лечения анкилоза тазобедренного сустава в порочном положении является выведение сегмента из порочного положения путем выполнения корригирующей остеотомии. Следовательно, в зрелом возрасте, при возможности мобилизовать сустав за счет эндопротезирования, последнее бывает невозможным без дополнительного оперативного вмешательства, направленного на восстановление биомеханической оси сегмента. С другой точки зрения мы имеем дело с ребенком, которому необходимо проведение реабилитации, то есть получение образования, создание семьи, получение профессии, трудоустройство.

Учитывая все это, целью оперативного лечения у данной категории пациентов ставилось выведение конечности из порочного положения (рис. 1а) с целью создания опороспособности и возможности функциональной способности нижних конечностей (восстановление мышц сегмента) с возможностью эндопротезирования в более зрелом возрасте. С этой целью у больных с костным анкилозом при ротационной установке конечности, превышающей 15° , проводилось выведение положения конечности путем деротационной остеотомии [5]. Следует отметить, что восстановление опороспособности необходимо для купирования остеопороза конечности, что в дальнейшем позволит получить положительный лечебный эффект от произведенного в дальнейшем эндопротезирования тазобедренного сустава [6].

Рис. 1а, б. Рентгенограмма пациента М-ва, 14 лет (и/б. №1270): а – до операции; б – исход лечения (после выведения конечности из порочного положения).

При смешанных деформациях (наружно-ротационная, сгибательно-приводящая деформации) производилась коррекция всех видов деформации с вмешательством на мягких тканях (наружные ротаторы, приводящие и субспинальные мышцы). При этом корригирующая остеотомия проводилась с учетом сохранения анатомической конфигурации ПОБК. У пациентов с анатомическим укорочением до 2 см и со сгибанием в тазобедренном суставе, не превышающем $10-15^{\circ}$, производилась корригирующая межвертельная кортикотомия и тенотомия приводящих мышц с последующей фиксацией на костной пластине (рис.1а, б). У пациентов с более выраженной деформацией и укорочением производилась высокая межвертельная кортикотомия с последующим удлинением метадиафиза бедренной кости и устранением сгибательно-приводящего положения конечности аппаратом внешней фиксации.

При фиброзном анкилозе в порочном положении проводилась коррекция деформации за счет дистракции аппаратом внешней фиксации (аппарат Илизарова) в тазобедренном суставе с вмешательством на мягкотканом компоненте (приводящие, субспинальные, если имелась сгибательно-приводящая деформация; наружные ротаторы, если имелся ротационный компонент).

Таким образом:

- пациенты с анкилозами тазобедренного сустава составили 6,29% от числа всех больных с различными видами ортопедических осложнений ОГМЭО в области тазобедренного сустава;

- из них пациенты с анкилозом тазобедренного сустава в порочном положении составили 66,66%

среди всех видов анкилоза этой локализации;

- выведение конечности в функционально выгодное положение позволяет создать опороспособность и возможность функциональной способности конечности после эндопротезирования сустава, проведенного в более зрелом возрасте;

- применение аппарата Илизарова в сочетании с комплексом вмешательств на мягких тканях способствовало устранению порочного положения конечности одновременно с удлинением укороченного сегмента, чем достигнуты положительные результаты лечения у всех оперированных больных.

Список литературы

1. Скворцов А. П. Хирургическое лечение последствий гематогенного остеомиелита области суставов нижних конечностей у детей: дисс. ... докт. мед. наук. - Казань, 2008. - 452 с.

2. Летов А.С., Бахтеева Н.Х., Воскресенский О.Ю., Марков Д.А., Ямщиков О.Н., Юсупов К.С., Абдулнасыров Р.К. Хирургическое лечение пациентов с анкилозами тазобедренного сустава. // Вестник ТГУ. - 2010. - т.15, вып. 5. - С. 1511-1513.

3. Савинцев А.М., Линник С.А., Рак А.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава при анкилозах после гнойных заболеваний: аргументы за. // Эндопротезирование в России: сб. науч. тр. - Казань; СПб., 2008. - С. 278-288.

4. Летов А. С. Тотальное эндопротезирование при анкилозе тазобедренного сустава: автореф. ... канд. мед. наук. - Саратов, 2013. - 24 с.

5. Книга-атлас: остеомиелит таза, остеоартрит тазобедренного сустава и их ортопедические последствия, хирургическое лечение / А.В. Рак [и др.]. - СПб., 2007. - 504 с.

6. Загородний Н.В., Еремушкин М.А. Методическое пособие по эндопротезированию тазобедренного сустава с реабилитацией. – Москва, 2019. - 38с.